

Recensione

L'inquietante arte di percepire distanze

Nota su S. Vizzardelli, *Teleplastia. Saggio sulla psiche interrotta*

Orthotes 2021

Viviana Faschi

Che cosa succede nello studio di uno psicoanalista? Cosa significa pensare? Cosa fa la filosofia? Domande nei confronti delle quali si sono indubbiamente dette e scritte molte cose, forse mai dal punto di vista della loro declinazione *materica*, la quale potrebbe rivelarsi densa di sorprese. Che cosa accadrebbe se si estromettesse l'intimità dalla relazione analitica, se si sradicasse il *continuum* tra l'atto del pensiero e il suo prodotto, se si smettesse di guardare alla filosofia come ad una sottile ricerca genealogica intessuta di fili di causalità? *Teleplastia*, ultimo lavoro di Silvia Vizzardelli (Orthotes, 2021), prova a rispondere a tutte queste domande mettendo in scena un teatro teoretico il cui attore principale è il prefisso *tele-*: distanza. Prefisso tanto caro al mondo *psi*: da *telepatia* (letteralmente sentire a distanza, ma declinato poi in pensare a distanza), a *telecinesi* (muovere a distanza), fino appunto al *teleplastia* che dà il titolo al volume (termine coniato dal medico e psichiatra forense Albert von Schrenck-Notzing) e che indica propriamente l'attività del "plasmare forme a distanza"; quanto alleato di quello tecnologico: dal *telescopio* alla *televisione*, entrambi strumenti aventi a che fare con l'azione del vedere, dell'indagare, dello scrutare a distanza (oppure, come ricorda l'autrice evocando una scena infantile, "vedersi comparire in soggiorno esseri indesiderati attraverso uno schermo").

Questo "apparentemente inoffensivo" (p. 6) prefisso *tele* non parla solo di distanze e lontananze, ma anche, paradossalmente, di vicinanze: sì, vicinanze, a patto che si metta da parte ogni auspicato sistema di ponti, connessioni, causazioni, e si lasci vedere solo il balzo, l'intervallo, lo stacco.

Proviamo a spiegare meglio: quello che Silvia Vizzardelli vuole mettere in luce, forzando non poco le maglie del pensiero causale, è l'assoluta (assoluto in senso letterale, ovvero *sciolto -da vincoli-* come recita l'etimologia latina *ab-*

solutus) orizzontalità del pensiero. Non vi è un punto aureo di sensorialità dal quale si proiettano, si dipanano, innervati dalla medesima linfa, i pensieri; vi è piuttosto un “balzo di sistema” (p. 12) che fa agire la parte materica e sensoriale *contemporaneamente e parallelamente* alla parte (solo apparentemente) immateriale e mentale. Il fatto che questa dinamica si compia contemporaneamente e parallelamente implica da un lato l’abbandono di qualsiasi appiglio a processi causativi (se le due *scritture* si tracciano in contemporanea, l’una non potrà essere causa dell’altra), dall’altro spinge il discorso verso una vera e propria formazione plastica a distanza, ecco perché l’esempio fisico che fa da perno al volume è l’*entanglement* quantistico, quel fenomeno ancora misterioso della fisica per il quale due particelle anche estremamente distanti tra loro risultano in qualche modo collegate, ovvero qualsiasi cosa accade alla prima causa cambiamenti *immediati* sulla seconda, o ancora, se si agisce sulla prima particella, la seconda, ovunque si trovi nell’universo, reagirà anch’essa *istantaneamente*. Si sono occupati di *entanglement* i più acuti fisici del Novecento: da David Bohm a John Stewart Bell, ma anche e soprattutto Albert Einstein che per il fenomeno coniò l’espressione *Spooky action at a distance* (spettrale-inquietante-sinistra azione a distanza).

Perché ci è sembrato importante sottolineare l’immediatezza e l’istantaneità di queste coppie di azioni? Sicuramente perché la contemporaneità stravolge ogni tentativo di portare il discorso entro le maglie di una qualsiasi connessione causale: non vi è alcun *continuum* all’interno del quale un evento accade prima e un altro dopo così da inferire che l’uno sia la causa dell’altro. Del resto, nemmeno la successione sarebbe in grado di spiegare realmente la connessione tra due avvenimenti (Nietzsche *docet*).

La portata “sconcertata” di questo libro (per usare una parola cara all’autrice) è quella di trasportare la dinamica dell’*entanglement* quantistico entro gli ambiti speculativi del pensiero: dalla pratica filosofica all’avventura del setting analitico, il quale più di tutti si rende emblema di *inquietanti azioni a distanza*.

“Insomma”, scrive Silvia Vizzardelli, “il pensiero è una doppia scrittura. Scrive su due fogli, su due supporti che procedono paralleli. [...] Dal pensiero si staccano immagini, forme, figure, scritture [...]. Quando qualcosa si stacca da un corpo è perché aveva già iniziato una sua scrittura a distanza. [...] *Quel che pensiamo, pur mantenendo la caratteristica di essere, per l'appunto, un oggetto del pensiero, mai si identificherà, tuttavia, con un suo prodotto* (p. 14). Il pensiero che pensa non *produce* i suoi pensieri, mentre il pensiero pensa, pensieri *si* producono su un supporto differente, come ectoplasmi autonomi e autosufficienti, non più innervati dalla sua linfa. Stacco, cedibilità, sono lemmi cardine di questo processo che si fa superficie topologica: l’esterno gioca con l’interno (formidabile l’esempio della *cripta stomatifera* degli oleandri) al punto che presso il luogo più intimo, oscuro e anfrattuosissimo si incontra l’Altro.

Se filosofi, psichiatri, scienziati, agli inizi del Novecento si sono lasciati ammaliare dai fenomeni *psi* è proprio perché, in parte a loro insaputa, il teatro medianico non faceva altro che portare alla luce e spettacolarizzare quel che

già interessava la normale, sebbene a tratti “demoniaca”, esperienza psichica: “Per comprendere il mondo magico occorre volgere l’attenzione al normale funzionamento della mente umana” (p. 28), così da ammettere “che la magia si insinua nella ‘normalità’, che il paranormale abita nelle pieghe più immediate e quotidiane della vita. Non si tratterebbe dunque di riportare le visioni spiritiche al rango di una percezione comunemente intesa, bensì di allucinare le nostre più consuete sensazioni per scovarne la potenza distanziante, esplosiva, la loro familiarità [...] con l’assoluta estraneità (p. 63). Estraneo e insieme familiare non possono non far tornare alla mente il saggio *Sul Perturbante* di Freud nonché le preliminari intuizioni di Jentsch: che cosa dell’ambiguità tra animato e inanimato, tra organico e inorganico, in quanto rimosso, ci si palesa sinistro? Interessante posare lo sguardo sugli ultimi studi sull’intelligenza artificiale (non a caso questa branca di studi è anche chiamata *Uncanny valley* – Valle del perturbante): “Ciò che risulta spaesante” scrive Vizzardelli, “non è scoprire che esiste un modo di inanellare concetti e parole apparentemente simile al nostro [...]. Ben diversamente, perturbante è la scoperta o il sentore che il funzionamento quotidiano del nostro pensiero è esso stesso *weird*, [...] Perturbante è scoprire che la nostra è, a tutti gli effetti, un’intelligenza artificiale” (p. 87).

Vi è, nella nostra più intima interiorità, qualcosa di totalmente altro, estraneo, qualcosa nei confronti del quale non abbiamo piena presa sebbene estenda la nostra portata (vedi McLuhan), qualcosa come l’inconscio, il godimento, l’opera e l’atto libero: tutti esempi portati dall’autrice, atti a mostrare ciò che ha il carattere dello stacco, della mancata innervazione, dell’estraneità, del cedimento, dell’alienazione, della caduta come quella da un albero di un frutto troppo maturo. Del resto, l’inconscio è il teatro del taglio; il godimento non è altro che un prendere corpo a distanza, l’opera testimonia di uno stacco, l’atto libero è *criptoforo*, “presuppone un passaggio a vuoto, un topos segreto, una cripta appunto, che non risiede nella psiche di ciascun individuo, ma che è intrinsecamente sociale, inter e transgenerazionale” (p. 131).

Se scienza e filosofia lavorassero a quattro mani al fine “di estendere il noto per accogliere fenomeni apparentemente inspiegabili” (p. 34), scoprirebbero che il reale pullula di azioni teleplastiche e che “più si procede nel profondo più ci si muove verso la distanza” (p. 32). La filosofia stessa è teleplastica, “il filosofo vede fenomeni tra loro connessi per una sorta di *trascinamento* reciproco, è interessato dunque alla correlazione a distanza, e non alla continuità causativa, al rapporto prossimo” (p. 21). Ecco, se ci fosse una comunione di intenti tra le varie discipline, se i rapporti di causalità non fossero visti sempre entro una dinamica verticale, ma si lasciasse spazio all’orizzontalità di quelle movenze che procedono a braccetto senza toccarsi, come in una danza d’altri tempi; se anche la meno esatta tra le scienze ma quella che più ci interessa in quanto soggetti, ovvero la medicina, si facesse carico di questo avanzare in parallelo, allora molto probabilmente avremo un rivolgimento di tutta la prospettiva biologica.

E poi c’è la psicoanalisi, la psicoanalisi che non è una filosofia (sebbene possa essere tratta come tale), la psicoanalisi che non è una scienza (ma le

opinioni possono divergere!). La psicoanalisi che dalla sua posizione di *espatrio* può mostrarci in modo esemplare come si generano queste due scritture parallele: “dal lettino parlo e dietro le mie spalle, intorno al vuoto plastico dell’analista, si scrive per risonanza il fantasma. Le corde libere dell’analista [...] sono messe in vibrazione armonica dalla mia parola” (p. 47). È la parola del soggetto a provocare questa risonanza, ma non attraverso una produzione ascendente/discendente, si tratta piuttosto di un’immediatezza provocata da uno stacco: senza questo stacco, senza questa distanza, non ci sarebbero effetti e tutto resterebbe invischiato nel pantano asfittico delle connessioni causali che si mordono la coda. La lingua stessa mediante la quale si parla “è un sistema che non può essere sempre *innervato* dall’intenzione del parlante, è un meccanismo che si produce *in distans*” (p. 68); il linguaggio si mostra in tutta la sua estraneità proprio quando il soggetto è lì lì per esprimere quel che ritiene più proprio, è a quel punto che si constata come nell’intimità giaccia l’alieno, nella cripta anfrattuosa si trovi l’altro e come il soggetto non sia detentore di alcun possesso: io non è altro che un altro (per citare tutto un percorso che da Rimbaud arriva a Lacan passando per Deleuze).

La doppia partitura si fa ancora più evidente in una delle più problematiche formazioni dell’inconscio: il sintomo: “Il sintomo si articola su due livelli: il piano del significante, ovvero dell’incrocio e scambio metaforico [...] e il piano del fantasma, ovvero della scena fondamentale che sostiene il *come* e il *dove* del godimento. [...] Non ci sarebbe sintomo se il movimento sul nastro del significante non scrivesse simultaneamente il suo fantasma sul nastro del godimento. [...] La faccia metaforica del sintomo è la *Repräsentanz* del versante fantasmatico e viceversa” (p. 135). Cos’è dunque il sintomo, facendo dialogare Lacan con Freud, se non un gioco di deleghe? Due piani dove ciascuno parla “in rappresentanza” dell’altro, pur agendo in maniera completamente autonoma. Del resto, scrive sempre Vizzardelli “Il pensiero è sempre un pensiero che *mi sostituisce*” (p. 90).

La psicoanalisi allora, dalla sua posizione di non-scienza e di non-filosofia cosa fa? Perché è così importante all’interno di questo libro? “La psicoanalisi è stata innanzitutto un’enorme lente di ingrandimento che puntata sulla vicinanza, sulla prossimità, ha visualizzato baratri, interruzioni, separatezze e non ne ha fatto, questo è importante ribadirlo, una dannazione, al contrario ha visto nella lacuna insaturabile l’occasione del legame” (p. 171).

Camminando tra le pagine di *Teleplastia*, nonostante non ci sia in esse alcun tentativo ortopedico, siamo tutti costantemente invitati a cambiare prospettiva. La peculiarità è che non si tratta di strizzare gli occhi per mettere a fuoco qualcosa di differente, bensì di chiuderli e *lasciarsi cadere* (per citare un altro libro di Silvia Vizzardelli), *cedere* nei due sensi della parola: “cessare di opporre resistenza” e insieme “dare (ad altri) rinunciando a un possesso”. Questo stacco, questo cedimento a sua volta frutto di un cedimento, contrariamente a quel che si potrebbe pensare, genera il godimento, genera l’opera, genera l’atto libero. Godimento, opera e atto libero visti come formazioni a distanza che per eccedenza si staccano, vivono una propria autonomia che solo parzialmente

riguarda il soggetto. C'è opera quando c'è stacco dalle innervazioni sintomatiche del soggetto, c'è opera quando il sintomo sa farsi *sinthomo* e passare dal singolare al sociale.

Attraversando le vicissitudini della Società per la Ricerca Psichica (la quale ha visto la partecipazione anche di Bergson e Freud) e l'interesse diffuso nei confronti del *Beyond* (che interessa filosofi da Schopenhauer a Derrida); spostando l'attenzione dalle proprietà aptiche del pensiero alla medianità tiptologica; scovando rapporti tra entità delocalizzate, tra lacune, fessure e interstizi, *Teleplastia* è un libro-occhiali, non però occhiali da vista o da sole (i quali non fanno altro che mostrare lo stesso fantasma), bensì occhiali dalle lenti prismatiche (come quelli dell'estetica steampunk), capaci di rendere molteplice ciò che è visto come uno, di sdoppiare e allontanare presunte prossimità, di produrre salti laddove si era soliti supporre innervamenti: "proprio perché all'infinito tutto era nell'uno, al di qua non si può dare altro rapporto se non all'interno di un sistema rigorosamente parallelista" (p. 12).

Cos'ha infine da dirci *Teleplastia* di questo florido connubio tra filosofia e psicoanalisi che sta interessando sempre più filosofi e che è centrale nel lavoro di Silvia Vizzardelli? Sicuramente che la filosofia è un'ottima penna per scrivere di psicoanalisi, ma che la psicoanalisi, nella sua indefinibilità e peculiarità, è e resta psicoanalisi, come la rosa di Gertrud Stein (ripresa da Blanchot e cantata da Giuni Russo) *is a rose is a rose is a rose*.